

SENDI - Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica

João Marcus Ramos Bacalhau	Gustavo Caus Santos	Filipe Oliveira Louback
EDP DISTRIBUIÇÃO ESPIRITO SANTO	EDP DISTRIBUIÇÃO ESPIRITO SANTO	EDP DISTRIBUIÇÃO ESPIRITO SANTO
joao.bacalhau@edp.com	gustavo.santos@edpbr.com.br	filipe.louback@edpbr.com.br

Rafael Furtado Seeberger	Alexandre Sossai	Douglas Martins
EDP DISTRIBUIÇÃO ESPIRITO SANTO	EDP DISTRIBUIÇÃO ESPIRITO SANTO	EDP DISTRIBUIÇÃO ESPIRITO SANTO
rafael.seeberger@edpbr.com	alexandre.sossai@edpbr.com	douglas.martins@edpbr.com.br

Denilso Fanez	Victor Lodi	Elaine Matiello Oliveira
EDP DISTRIBUIÇÃO ESPIRITO SANTO	EDP DISTRIBUIÇÃO ESPIRITO SANTO	EDP DISTRIBUIÇÃO ESPIRITO SANTO
denilso.f@edp.com	victor.lodi@edp.com	elainematiello@edp.com

Felipe Kuster De Freitas
EDP DISTRIBUIÇÃO ESPIRITO SANTO
felipe.kuster@edp.com

Uso de transformadores 34,5/15 kV em estruturas tipo bancada para conexão em contingência de alimentadores radiais de níveis de tensão distintos

Palavras-chave

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO
CONTINGÊNCIA
ALIMENTADORES RADIAIS
QUALIDADE DE ENERGIA
CONFIABILIDADE
CONJUNTO ELÉTRICO

Resumo

Na região sul da área de concessão da EDP Espírito Santo existem diversos alimentadores de Média Tensão em 34,5 kV que se encontram geograficamente próximos a circuitos com tensão de operação em 15 kV. Alguns desses circuitos de 34,5 kV são radiais e não possuem recurso de manobra em caso de contingência. Assim, este estudo visa demonstrar a viabilidade da utilização de transformadores 34,5kV/15kV instalados em estrutura de rede, semelhante à de bancos de reguladores de tensão, na conexão de pontas de circuitos radiais de níveis de tensão distintos. A viabilidade da solução de transferência de carga dos circuitos de 34,5kV para 15kV e vice-versa, exige a análise de fluxo de potência, compensações pagas, DEC, FEC, custos de implantação e perdas técnicas. Para o caso analisado, o estudo indica que a melhor alternativa para a melhoria dos indicadores da região é uma proposta que contemple as obras de conexão e a utilização de um transformador 34,5/15 kV apenas para regime de contingência. Como resultado, foi observado uma melhora de aproximadamente 50% nos indicadores de continuidade e cerca 80% de redução das compensações pagas aos clientes do alimentador alvo, em virtude do recurso de manobra disponibilizado para uso em situações adversas.

1. Introdução

Na região sul da área de concessão da EDP Espírito Santo (EDP ES) existem diversos alimentadores de Média Tensão (MT) em 34,5 kV que perpassam ou se encontram geograficamente próximos a circuitos, também de MT, com tensão de operação em 15 kV. Alguns desses circuitos de 34,5 kV são radiais e não possuem recurso de manobra em caso de contingência. Desta forma, além de causas exógenas, procedimentos de manutenção muitas vezes implicam em desligamento de um número expressivo de clientes, e conseqüentemente, baixos níveis de qualidade de serviço. Neste contexto, este artigo visa discutir as análises realizadas pelas áreas de planejamento da expansão e manutenção que culminaram na utilização de transformadores 34,5kV/15kV para a conexão das pontas de circuitos de níveis de tensão distintos para operação em situações de contingência ou manutenção.

O alimentador alvo deste estudo foi o circuito FRU30 (Figura 1) de 34,5kV da subestação de distribuição Fruteiras, situada na região sul do estado do Espírito Santo. A escolha do circuito foi feita levando

em consideração suas características topológicas, número de clientes de média tensão, indicadores de qualidade de fornecimento degradados e montante de compensações pagas aos clientes. Atualmente o alimentador tem uma porção radial relevante, além disso, possui 984 clientes sendo, 479 no ramal em direção a MFR30 e 421 no tronco em direção ao município de Venda Nova do Imigrante. Os demais clientes se encontram entre a saída da subestação e a divisão do circuito na altura da cidade de Castelo.

Figura 1. Alimentador FRU30 em 34,5 kV

O alimentador FRU30 interliga com MFR30 (SE Muniz Freire), também em 34,5kV, em um dos seus ramos, contudo, o tronco do alimentador que segue em direção ao município de Venda Nova do Imigrante não possui interligação. Por outro lado, existem diversos circuitos de 15kV que cruzam e/ou margeiam o alimentador FRU30 que poderiam ser utilizados como recurso de manobra, apesar dos níveis distintos de fornecimento, conforme ilustra a Figura 2.

Figura 2. Disposição dos alimentadores de 34,5 e 15 kV da região, possíveis pontos de interligação e possibilidade de traçado para fechamento em anel 34,5 kV.

No decorrer deste artigo explicitamos a validação da conexão do alimentador FRU30 com o VNO13, entretanto, outras possibilidades foram avaliadas e descartadas durante a elaboração da solução. Segue abaixo o detalhamento e os motivadores que levaram ao descarte das alternativas:

1. O alimentador CAT04 poderia ser conectado ao alimentador FRU30 no ponto indicado por uma seta em vermelho, conforme ilustra a Figura 2. Contudo este ponto de conexão está muito próximo ao início do tronco do FRU30. Naturalmente, a robustez de se realizar a conexão para contingência na ponta do alimentador fizeram esta alternativa ser descartada em detrimento a conexão com VNO13.
2. A conexão com VNO10, evidenciada pela seta em vermelho na Figura 2, também foi descartada uma vez que o cliente com maior montante de compensações pagas se encontra no ramal próximo ao VNO13 desta forma o recurso de manobra seria mais eficaz do ponto de vista de minimização das compensações.
3. Por fim, considerou-se a construção de cerca de 11 km de rede 1/0 trifásica em 34,5kV partindo do próprio FRU30 interligando o ramal que segue em direção a Muniz Freire com o tronco que segue em direção a Venda Nova. Esta interligação fecharia um anel em 34,5kV, solução tracejada em branco mostrada na Figura 2. Esta alternativa foi descartada devido aos custos iniciais para implantação.

Ademais, durante o período de elaboração do estudo, o alimentador FRU30 apresentou um dos piores índices de qualidade da EDP ES. Este fato está diretamente relacionado a falta de recurso de manobra em contingência e para manutenção preventiva. Posteriormente, será abordado em detalhes os indicadores dos alimentadores envolvidos, bem como o montante de compensações financeiras.

Deste modo, este artigo tem por objetivo mostrar a viabilidade da utilização de um transformador de distribuição 34,5/15 kV como recurso de manobra para alimentadores radiais de 34,5 kV por meio

da conexão do tronco do alimentador FRU30 (34,5 kV) com alimentador VNO13 (15 kV), ilustrado na Figura 3. Conforme será explicitado em seções posteriores, o alimentador VNO 13 foi escolhido por ser o alimentador mais próximo dos clientes que hoje são ressarcidos do maior montante pela concessionária devido às interrupções no fornecimento de energia.

Figura 3. Topologia dos alimentadores envolvidos no estudo e ponto de conexão proposto, próximo aos clientes com grande volume de compensações financeiras.

2. Desenvolvimento

2.1 Premissas

O desenvolvimento da solução teve como base as seguintes premissas:

1. A potência nominal do transformador 34,5/15 kV considerada foi de 1,5MVA com possibilidade de trabalhar em regime de contingência em até 1,8 MVA. Atualmente, a demanda máxima da parcela do alimentador que será atendida pelo transformador é de 550kW, desta forma, a potência do transformador considera o aumento da demanda de clientes MT além do crescimento natural da demanda da região. A potência nominal do transformador foi trabalhada em conjunto com o fabricante visando a maior potência disponível que fosse construtivamente simples e capaz de se instalar em uma estrutura tipo bancada.
2. Soluções de interligação situadas nas pontas do FRU30 teriam preferência devido à robustez frente a ocorrências no início e meio do alimentador.
3. O ponto de interligação deveria proporcionar uma solução cujas manobras pudessem ser realizadas em qualquer período do ano, ou seja, independente das cargas dos alimentadores envolvidos. Para atendimento da premissa número três os dados de simulação mostrados neste estudo foram obtidos com os alimentadores corrigidos para os valores máximos de carregamento e seus respectivos comportamentos de potência ativa e reativa no ano.
4. A definição da configuração de regime permanente da região, após a instalação do transformador, levaria em conta não somente a redução de perdas técnicas como a alocação de clientes nos ramais ou alimentadores com melhor índice de qualidade de fornecimento de energia.

2.2 Indicadores de interrupção DEC/FEC e análise de compensações

Conforme mencionado anteriormente o objetivo da instalação do posto de transformação se dá em virtude dos baixos índices de qualidade de fornecimento da porção radial do tronco do alimentador FRU30. Este fato se comprova não somente a partir dos indicadores de DEC e FEC, mas também devido ao volume de compensações pagas aos clientes. A Figura 4 ilustra o circuito FRU30 com três regiões hachuradas. Em relação ao volume de compensações pagas aos clientes, a parcela em verde corresponde em média, para os anos de 2018 a 2020, à 10% das compensações. Já a porção em amarelo concentra quase 78%, em média, das compensações para o mesmo período. Por fim, a porção assinalada em vermelho corresponde à 64% de todo o montante de compensações pagas para os anos de 2018, 2019 e 2020. Esta condição está principalmente ligada ao fato de que ao final do alimentador FRU30, na porção assinalada em vermelho, existem clientes MT com valores consideráveis de demanda contratada em relação aos demais clientes do alimentador que possui característica predominantemente rural. Ademais, vale ressaltar que as compensações pagas para a parcela radial do alimentador foram de aproximadamente 150 mil reais para os anos de 2018 a 2020.

Figura 4. Alimentador FRU30 e suas regiões com diferentes montantes de compensação por baixa qualidade de fornecimento.

Outro ponto relevante foi que, durante a elaboração de estudo de viabilidade da solução apresentada neste artigo, um dos clientes de média tensão situados a jusante do RL401177 (hachurado em vermelho na Figura 4) solicitou aumento de demanda dos atuais 180 kW, em três etapas para 300kW, 900kW e 1200kW para os anos de 2019, 2020 e 2021, respectivamente. Isso aumentaria consideravelmente os volumes de compensação pagas o que tornaria o projeto ainda mais relevante. Infelizmente o cliente não deu prosseguimento aos aumentos indicados e encontra-se até a data de publicação deste estudo com uma demanda de 276kW, maior do que a contratada anteriormente, entretanto aquém do sinalizado em 2018.

Quando avaliamos o alimentador FRU30 do ponto de vista de DEC e FEC temos que durante o período de janeiro de 2018 a dezembro de 2021 os clientes do circuito perceberam em média 30,41 interrupções e 100 horas se analisarmos o indicador 12 meses, conforme a Figura 5.

Figura 5. Indicadores de continuidade do alimentador FRU30 antes da instalação do transformador 34,5/ 15 kV.

Além da análise do FRU30, torna-se relevante a análise dos indicadores do alimentador VNO13, não somente em virtude dos benefícios secundários, ou seja, socorro de VNO13 por FRU30, como também em razão da avaliação da disponibilidade deste alimentador de 15 kV para o socorro do 34,5kV. Assim, durante o período de janeiro de 2018 a dezembro de 2021 os clientes do circuito VNO13 perceberam em média 15,23 interrupções e 41,13 horas de interrupção se analisarmos o indicador 12 meses, ilustrado na Figura 6.

Figura 6. Indicadores de continuidade do alimentador VNO13 antes da instalação do transformador 34,5/ 15 kV.

2.3 Estrutura de montagem, localização para implementação e especificidades do transformador

A proposição em questão visa obter uma solução que minimize a dependência dos processos de prospecção, negociação e aquisição de terras, bem como das várias permissões ambientais necessárias para a instalação de um posto de transformação convencional. Esta abordagem requer a definição de uma estrutura simplificada, atualmente empregada em redes de distribuição, a fim de evitar o aumento dos custos de implementação e garantir a manutenção dos padrões de segurança operacionais.

Assim, o modelo adotado baseou-se nas estruturas do tipo "bancada", que são semelhantes às utilizadas pela EDP ES, especificamente para a instalação de bancos de reguladores de tensão (EDP Espírito Santo, 2021, p.8). Isso é viável considerando que o transformador de 34,5/15 kV - 1,5 MVA tem um peso de 4420 kg.

No que se refere ao transformador, ele foi fabricado pela empresa CGC Transformadores, que está sediada em Cachoeiro de Itapenirim, Espírito Santo, e apresenta as seguintes características:

- Transformador isolado a óleo vegetal
- Potência Nominal: 1500 kVA
- Classe de tensão 36,2 kV
- Alta tensão conectada em estrela com neutro acessível
- Baixa tensão conectada em estrela com neutro acessível
- Defasamento angular: Yyn0 – 0°
- Derivações de alta: 20785 / 20496 / 20207 / 19919 / 19630 / 19341 / 19053 V (FN)
- Derivações de baixa: 7967 / 7794 / 7621 / 7448 / 7275 / 7101 / 6928 V (FN)
- Elementos radiadores por tubos elípticos
- Comutador de derivações sem carga em ambos os lados – 7 posições
- Válvula de alívio de pressão
- Visor de nível de óleo

- Indicador magnético de nível no conservador 1NA
- Termômetro indicador de temperatura com contatos 2NA
- Conservador de óleo com secador de ar e sílica gel
- Relé detector de gás tipo Buchholz

Adicionalmente, torna-se essencial proceder com a instalação de um disjuntor automático (religador) de 34,5 kV no lado de alta tensão e um religador de 15 kV no lado de baixa tensão, adjacentes ao transformador. Estes equipamentos serão incumbidos da tarefa de coordenar a operação do dispositivo, atuando em conjunto com os religadores de distribuição, os quais estão instalados ao longo dos alimentadores. O diagrama de montagem do transformador, juntamente com seus respectivos religadores telecomandados de alta e baixa, é ilustrado na Figura 7.

Figura 7. Diagrama de montagem do transformador 34,5/15 kV e seus religadores de baixa e alta.

Ao longo das fases de viabilidade técnica, estudos de telecomunicação e levantamento em campo, identificou-se o local mais apropriado para a instalação do posto de transformação. A área de interesse é uma região rural caracterizada por terrenos íngremes, cortada por uma estrada não asfaltada com traçado sinuoso. O critério para a escolha do local foi um terreno naturalmente nivelado, às margens da estrada e distante das curvas, para a alocação da estrutura de suporte do transformador e a instalação dos religadores telecomandados.

Durante a execução do projeto, foram enfrentados alguns desafios. A rede de 34,5 kV, à qual o transformador seria conectado, teve um trecho reconduzido que se localiza sobre uma plantação de café. Dessa forma, a programação de execução foi organizada de maneira a não interferir no manejo da lavoura, sendo a obra realizada, em grande parte, sem o uso de guindauto, devido à falta de acesso causada pela plantação. Outra dificuldade encontrada foi a elevação do transformador para a estrutura, visto que a cinta de içamento normalmente usada para carga convencional (postes, reguladores de tensão, transformadores) é menor do que a necessária para essa tarefa, que também requereu um guindauto diferente do usualmente utilizado, devido ao maior peso do equipamento.

A instalação da rede, disjuntores automáticos e transformador foi concluída em duas semanas, contando com a participação de quatro equipes de construção de redes em linha morta e duas equipes de construção de redes em regime de linha viva. Considerando-se que se trata do primeiro projeto desse tipo realizado pela EDP ES, as fases de planejamento e execução em campo foram supervisionadas por dois técnicos de distribuição da EDP e um engenheiro electricista.

Com a finalização da fixação do transformador na bancada e término das instalações de rede, foi instalado o filtro de unidade do transformador e os taps foram ajustados conforme necessidade identificada pelos estudos. A instalação do filtro não é uma atividade comum para as equipes de campo, de modo que a presença dos técnicos da EDP e o contato com o fornecedor do equipamento foram de suma importância para garantir a correta instalação do filtro.

2.4 Alternativas consideradas para operação em regime permanente

Definido o escopo da solução como sendo a implementação de um transformador 34,5/15 kV no ponto onde os alimentadores FRU30 e VNO13 se aproximam, torna-se essencial avaliar a configuração na qual o posto de transformação operará. Dentro deste contexto, a estrutura poderia ser utilizada em regime permanente para alimentação de cargas ou restrita a situações de contingência.

2.4.1 Alternativa 1 – Transferência em regime permanente

Consiste na interligação entre FRU30 e VNO13 no ponto mais distante da SE Fruteiras considerando o tronco do alimentador FRU30 conforme mostra a Figura 3. Em regime permanente o transformador será responsável por atender 97 clientes (388kVA – 2022) que hoje estão localizados ao final do FRU30 e serão transferidos para o VNO13, ver Figura 9. Conforme descrito previamente, o transformador possui um religador de 34,5 kV no lado de alta e um religador de 15 kV no lado de baixa que farão parte do esquema de manobras. Para o caso de uso em regime permanente, os religadores do transformador permanecem fechados e o religador RL401177 aberto. Em caso de contingência do alimentador FRU30, o religador RL348242 pode ser aberto e o religador RL401177 pode ser fechado transferindo os demais 328 clientes desta parcela do tronco do alimentador para VNO13. Para o caso de contingência em VNO13, o religador RL410918 pode ser aberto e o religador RL401177 pode ser fechado passando cerca de 181 clientes do alimentador VNO13 para FRU30, conforme ilustrado na Figura 9.

Figura 8. a) Configuração topológica atual dos alimentadores FRL30 (Vermelho) e VNO13 (Azul). b) Alternativa de transferência de regime permanente dos clientes MT mais distantes para o alimentador VNO13 pelo posto de transformação 34,5/15 kV.

2.4.2 Alternativa 2 – Transferência em contingência

Consiste na interligação entre FRL30 e VNO13 no ponto mais distante da SE Fruteiras pelo tronco do alimentador conforme a Figura 3. Em regime permanente o transformador não atenderá clientes, entretanto, ficará energizado. Em caso de contingência do alimentador FRL30, de forma semelhante ao mostrado na alternativa 1, o religador RL348242 pode ser aberto e o religador RL401177 pode ser fechado transferindo neste caso todos os 425 clientes desta parcela do tronco do alimentador para VNO13. Para o caso de contingência em VNO13 o religador RL410918 pode ser aberto e o religador RL401177 pode ser fechado passando cerca de 181 clientes do alimentador VNO13 para FRL30, Figura 9.

Figura 9. Configuração topológica dos alimentadores FRL30 (Vermelho) e VNO13 (Azul) e seus respectivos religadores envolvidos nas manobras para situações de contingência. a) Regime permanente. b) Configuração em contingência de FRL30. c) Configuração em contingência de VNO13.

2.5 Obras no sistema de distribuição de média tensão

A instalação do transformador no ponto indicado demandou a transformação de um trecho monofásico do alimentador FRL30 (34,5 kV), construção de um trecho, além da própria instalação do transformador e seus religadores. Tanto para a alternativa 1 quanto para a alternativa 2 o custo inicial foi de cerca de R\$681.000,00 dos quais R\$140.000,00 corresponde ao custo do transformador 34,5/15 kV. Caso existam pedidos de aumento de demanda futuros, para manter a capacidade de transferência, se faz necessário o reforço do alimentador VNO13 na ordem de

R\$623.000,00, isto é, para a utilização da capacidade nominal disponibilizada pelo transformador. Este reforço é necessário devido aos níveis de tensão e não propriamente por capacidade de corrente dos condutores. Conforme mencionado anteriormente, o cliente de média tensão com maior número de compensações não prosseguiu com os aumentos de demanda, desta forma, obras adicionais não foram necessárias.

2.6 Análise de perdas técnicas

A análise de perdas técnicas do sistema de distribuição de média tensão (SDMT) conforme determina o Módulo 7 do Prodist (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2021, p.5) teve como objetivo verificar os impactos da transferência de carga do alimentador de 34,5kV para o 15kV em regime permanente considerando a configuração proposta na alternativa 1. A avaliação das perdas técnicas foi realizada utilizando o software de cálculo de fluxo de potência Interplan (INTERPLAN, 2023, p.1). A Tabela 1 mostra a análise de perdas da alternativa 1 em relação ao caso base (sem modificação de nenhum dos dois circuitos envolvidos) e o valor presente líquido das perdas (LOPES DA SILVA & ALBINO FONTES, 2005, p. 932).

Tabela 1. Avaliação do custo de perdas da transferência em regime permanente dos clientes do final do FRU30 (34,5 kV) para VNO13 (15 kV).

Avaliação de custos Alternativa 1					
Ano	Perdas [R\$/MWh]	Custo Perdas [R\$/Ano]	VPL	Custo Perdas [R\$/Ano]	
2021	R\$ 242,00	R\$ 19.225,57	R\$	19.225,57	
2022	R\$ 212,00	R\$ 16.842,23	R\$	15.002,88	
2023	R\$ 228,80	R\$ 18.176,90	R\$	14.423,47	
2024	R\$ 245,60	R\$ 19.511,57	R\$	13.791,67	
2025	R\$ 263,40	R\$ 20.925,68	R\$	13.175,87	
2026	R\$ 263,40	R\$ 20.925,68	R\$	11.736,93	
2027	R\$ 263,40	R\$ 20.925,68	R\$	10.455,13	
2028	R\$ 263,40	R\$ 20.925,68	R\$	9.313,31	
2029	R\$ 263,40	R\$ 20.925,68	R\$	8.296,20	
2030	R\$ 263,40	R\$ 20.925,68	R\$	7.390,17	
Total		R\$ 199.310,32	R\$	122.811,19	

Como mencionado previamente, durante a elaboração dos estudos, um dos clientes de média tensão localizados a jusante do RL401177 requisitou acréscimos de demanda dos atuais 180 kW para 300kW, 900kW e 1200kW em 2019, 2020 e 2021, respectivamente. No entanto, devido ao cenário econômico dos últimos três anos, esses aumentos de demanda não se materializaram. Cabe destacar que a análise de perdas técnicas descrita não incorpora os aumentos de demanda do cliente, mas sim o valor de demanda contratada de 276 kW, vigente no período de 2019 até 2023.

Portanto, constata-se que a melhor alternativa, em termos de perdas técnicas, para atender aos clientes em questão seria a manutenção dos mesmos pelo alimentador FRU30, sendo a opção de conexão entre os circuitos utilizada apenas para contingências na região. É importante frisar que futuros acréscimos de demanda do cliente em pauta apenas corroborariam a conclusão da análise de perdas efetuada.

2.7 Resultados

O posto de transformação São Roque, nome da localidade onde a solução foi instalada, fez parte do plano de obras do ano de 2021 e teve sua obra concluída em 10/12/2021. A Figura 10 mostra a estrutura em bancada, conforme descrita anteriormente, com o transformador de 34,5/ 15 kV e os religadores de baixa e de alta.

Figura 10. Posto de transformação São Roque 34,5/15 kV.

Conforme direcionado pelas análises de perdas técnicas, o PT São Roque fica à disposição do centro de operação integrado da EDP ES (COI – ES) para que, durante ocorrências no alimentador FRU30 ou VNO13, o mesmo possa ser usado para reduzir o número de clientes sem energia. A Figura 11 exibe o diagrama operacional do FRU30, no qual se torna possível discernir o trecho do alimentador passível de manobra para MFR30 na parte inferior, além do ramal superior que, embora fosse radial e desprovido de interligação anteriormente, atualmente é dotado do Posto de Transformação (PT) São Roque.

Figura 11. Diagrama unifilar de operação mostrando o Posto de Transformação São Roque que possibilita a interligação do radial com VNO13 e o outro ramal do alimentador FRU30 com sua interligação com MFR30.

Quando avaliamos os indicadores do alimentador antes e depois da instalação do Posto de transformação vemos uma melhora significativa dos indicadores de DEC e FEC e, conseqüentemente, a redução do volume de compensações. Vale ressaltar que desde sua energização o posto de transformação ainda não foi utilizado para desligamentos programados. Entretanto, a pré-operação da EDP ES tem em sua carteira obras de manutenção para agosto de 2023 onde o PT São Roque é incluído como alternativa para mitigação do Consumidor Hora Interrompido (CHI). A Figura 12 mostra a série histórica de DEC e FEC do alimentador FRU30, a seta em vermelho identifica o momento da energização do PT São Roque, onde é possível observar a melhora e manutenção dos índices de qualidade frente aos observados antes da energização do empreendimento.

Quando avaliamos o alimentador FRU30 do ponto de vista de DEC e FEC, temos que após a energização do empreendimento, durante o período de janeiro de 2022 a junho de 2023 os clientes do circuito perceberam em média 16,98 interrupções e 49,74 horas se analisarmos o indicador 12 meses. Estes indicadores são aproximadamente 50% melhores de quando comparado ao período de 2018 a 2021. Vale ressaltar que, no período de janeiro de 2022 a junho de 2023 o posto de transformação foi utilizado por mais de 35 vezes e quase 20 horas em situações de contingência.

Figura 12. Indicadores de continuidade do alimentador FRU30 antes e depois da instalação do transformador 34,5/ 15 kV assinalado pela seta em vermelho.

Finalmente, ao examinarmos os valores de compensação desembolsados para a parcela mais relevante do alimentador FRU30 (destacada em amarelo na Figura 4) para o ano de 2022 em comparação com o ano de 2021, observamos uma redução de aproximadamente 70 mil para 14 mil reais, representando uma diminuição de cerca de 80%.

3. Conclusões

Na região sul da área de concessão da EDP ES existem diversos alimentadores de média tensão em 34,5 kV próximos a circuitos de 15 kV. Neste contexto, este artigo discutiu as análises e os resultados da utilização de um posto de transformação 34,5kV/15kV para a conexão das pontas de circuitos de níveis de tensão distintos visando a utilizando em situações de contingência ou manutenção. O estudo foca no circuito FRU30 de 34,5kV que possuía até 2021, em média 30,41 interrupções, totalizando cerca de 100 horas se analisarmos o indicador 12 meses.

A solução proposta foi a preferida em detrimento a soluções tradicionais de, por exemplo, fechamento em anel, devido ao alto custo e grandes distâncias de construção necessárias para uma interligação de mesmo nível de tensão do ramal de interesse. Para a interligação entre os alimentadores de níveis de tensão distintos, utilizou-se um transformador 34,5/15 kV instalado em uma estrutura do tipo bancada baseada nas mesmas amplamente utilizadas para bancos reguladores de tensão. Além do transformador, dois religadores telecomandados de alta e baixa são utilizados em conjunto com religadores de rede para a manobra remota do posto de transformação. Vale ressaltar que, a proposição em questão visa obter uma solução que minimize a dependência dos processos de prospecção, negociação e aquisição de terras, bem como das várias permissões ambientais necessárias para a instalação de um posto de transformação convencional.

Análise de regime permanente mostrou que, devido ao aumento das perdas técnicas, a transferência em regime permanente dos clientes do FRU30 para o alimentador VNO13 não seria viável. Desta forma, o posto de transformação São Roque fica energizado pelo lado de alta e é utilizado em conjunto com religadores de rede para situações de contingência.

O custo total da solução para o local estabelecido foi de cerca de R\$681 mil reais e após 18 meses da sua entrada em operação, os benefícios da interconexão entre os alimentadores podem ser observados através da melhoria em torno de 50% dos indicadores de continuidade. Conseqüentemente, as compensações caíram de aproximadamente 70 mil reais em 2021, para cerca de 14 mil reais em 2022 nos trechos mais críticos do FRU30. Isto implica em uma redução das compensações de cerca de 80% nesta porção do alimentador. Vale ressaltar que, no período de janeiro de 2022 a junho de 2023 o posto de transformação foi utilizado por mais de 35 vezes e quase 20 horas em situações de contingência.

Finalmente, cabe salientar que novas possibilidades para a implementação de postos de transformação 34,5/15 kV, análogos ao PT São Roque, têm sido prospectadas em virtude dos resultados positivos obtidos no caso piloto aqui descrito.

4. Referências bibliográficas

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. ANEEL. **Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica, Módulo 7, 7 de dezembro 2021**. [S. l.], 7 dez. 2021.

EDP ESPÍRITO SANTO. **PADRÃO TÉCNICO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA REGULADORES DE TENSÃO CLASSE 15KV, PT.DT.PDN.03.05.043, 24 de novembro de 2021**. [S. l.], 24 nov. 2021.

INTERPLAN: Análise de redes e estudos de planejamento de sistemas de distribuição de energia elétrica. In: **Interplan**: Análise de redes e estudos de planejamento de sistemas de distribuição de energia elétrica. [S. l.], 24 jul. 2023. Disponível em: <http://www.daimon.com.br/interplan.html>. Acesso em 24 jul. 2023.

LOPES DA SILVA, Márcio; ALBINO FONTES, Alessandro. **DISCUSSÃO SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA: VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL), VALOR ANUAL EQUIVALENT E (VAE) E VALOR ESPERADO DA TERRA (VET)**. Revista árvore, Viçosa, v. 29, n. 6, p. 931-936, 2005.
